

Fundamentos predicativos de la falsedad lógica de los delirios

J. M. GARCIA ARROYO*

Resumen.—En el presente trabajo hemos procurado desarrollar una sistemática de análisis de las expresiones verbales que se corresponden psicopatológicamente con un delirio (material), mediante el empleo de la lógica predicativa (método). El resultado consistió en la obtención de diferentes tipos de incongruencias lógicas que nos dan la clave del error veritativo de las expresiones analizadas. **PALABRAS CLAVE:** Delirio. Lógica predicativa. Sujeto. Predicado. Valor de verdad. Proposición. Análisis lógico.

Summary.—In this work we have tried to investigate a systematic of analysis of the verbal expressions of our patients that correspond psychopathologically with a delusion (material), with the use of the predicative logic (method). The result was the accomplishment of different types of logical mistakes, that are the key of the veritative error of the expressions that were analysed. **KEY WORDS:** Delusion. Predicative logic. Subjects. Predicate. Truth value. Proposition. Logical analysis.

INTRODUCCION

En trabajos precedentes estudiamos aquel material verbal procedente de nuestros pacientes que se correspondía desde el punto de vista psicopatológico con fenómenos delirantes, entendiendo por tales a las vivencias patológicas nucleares de las psicosis y que Janzarik (1967) definía como una «convicción anormal, objetivamente extravagante, que posee una gran evidencia subjetiva». Este material fue considerado de naturaleza proposicional ya que poseía los dos elementos requeridos para que una estructura lingüística se constituyera en proposición: a) poseer un sentido (lógico) (1) y b) un valor de verdad.

Con ello, fue posible la definición del error lógico que presentaban dichas expresiones. Este se encontraba, no en la forma del razonamiento que el paciente manifestaba ante nosotros, sino en el valor de verdad que poseían dichas proposiciones, quiere ello decir que las premisas de los razonamientos que registrábamos se encontraban en coherencia con la conclusión, lo que otorgaba a dichos razonamientos (desde el punto de vista lógico) su correspondiente validez. Merced a esta característica fundamental es posible encontrar en la clínica ese aspecto de los delirios que se ha conocido tradicionalmente como: «elaboración delirante» y que en muchos casos da lugar a

un «sistema delirante» (Jaspers, 1946) y que podría entenderse, desde el punto de vista del análisis realizado por nosotros, como un «extraer conclusiones válidamente a partir de premisas erradas».

Como venimos diciendo, el error lógico de las manifestaciones verbales del sujeto delirante se encuentra en el valor de verdad con el que dota a la(s) proposición(es) emitida(s). Alusiones a un error de certeza en las manifestaciones delirantes nos las encontramos en casi todas las definiciones clásicas del delirio, así Jaspers (1946) hablaba de un «estado de peculiar certeza» al referirse al delirio y Müller-Suur (1950) se preguntaba «si la esencia del delirio no estará en la certeza anormal que se vincula a las vivencias». Un estudio detallado de la adjudicación de la verdad a las proposiciones por parte de nuestros pacientes (análisis veritativo-funcional (truth-functional analysis) hizo que pudiéramos establecer al menos dos tipos de valor de verdad:

a) la verdad subjetiva (Vs), que es la que otorga el propio paciente a sus proposiciones y b) la verdad objetiva (Vo), la que dota el psicopatólogo a dichas verbalizaciones. Es evidente que en el delirio ambas valoraciones son dispares ($V_s \neq V_o$). Concretamente éste ha sido considerado por nosotros el error lógico fundamental que manifiesta el sujeto que delira (García Arroyo, 1992).

Se ha de notar, también, que cuando el fenómeno delirante se degrada hasta su desaparición ambas verdades se aproximan entre sí y cuando ocurre así, se puede decir que el error (del delirio) se ha corregido ($V_s = V_o$). Es evidente, además, que si en el paciente se encuentra intacta la forma de razonar, a partir de estas premisas erradas las conclusiones necesariamente se encontrarán erradas también.

Sobre este asiente conceptual que elaboramos en su día, en el trabajo que ahora presentamos intentaremos fundamentar mediante la Lógica Predicativa la discrepancia típica del delirio que se da entre las verdades subjetivas (Vs) y objetiva (Vo). Consideramos, por tanto, legítimo proceder metodológicamente con el concurso de la lógica predicativa ya que: a) las expresiones utilizadas son proposiciones y b) en toda proposición es posible la separación de dos elementos: el sujeto y el predicado, entendiendo a éste último como «aquella propiedad (o relación) que se enuncia acerca del sujeto».

* Equipo de Salud Mental del Distrito Sanitario (Director: Juan Luis Vélez Noguera. «Macarenas». Sevilla.

Como cabe suponer, nos introducimos con el proceder indicado en el interior de la proposición delirante para estudiar la estructuración de sus dos componentes y contemplar así las relaciones que se dan entre ellos. Se podría considerar al análisis que ahora efectuamos como una continuación del que ya iniciamos con anterioridad en relación a los delirios. Esperamos así, obtener elementos nuevos sobre el error veritativo en el que se mueve el paciente y presentar, además, unos criterios científicos con los que el psicopatólogo pueda asentar la adjudicación de la verdad a los asertos del paciente (aquella que denominamos «verdad objetiva»).

MATERIAL Y METODO

El material empleado es de naturaleza verbal y se obtuvo a partir de un contingente de pacientes estudiados por nosotros en el Centro de Salud Mental «Macarena» de Sevilla, los cuales manifestaban distintas temáticas delirantes. Estas manifestaciones verbales fueron registradas con todo rigor.

La denominada lógica clásica o aristotélica comprende dos formas fundamentales: la Lógica de Proposiciones y la Lógica de Predicados. El método que se deriva de la última de ellas es al que se le denomina: Análisis Lógico-predicativo y estudia, como antes se dijo, a las proposiciones en su intimidad, es decir, trata de las relaciones lógicas que se dan entre las estructuras que la componen: el sujeto y el predicado. En lógica clásica el predicado es lo que se dice del sujeto o también «todo aquello que no es sujeto» (p. ej. en la proposición: «César conquistó la Galia», el predicado es: «conquistó la Galia») (2). En lógica moderna (3), sobre todo a partir de Frege (1984), se habla de «argumento» y «función» en lugar respectivamente de «sujeto» y «predicado», mostrándose así la gran analogía de la lógica moderna con el lenguaje de las matemáticas.

Del proceder metodológico lógico-predicativo, se desprenderá un abordaje específico que resaltará específicamente los siguientes puntos:

1º La determinación de si el sujeto de la proposición tiene referente en la realidad externa al paciente, quiere decir, si el término que se utiliza como sujeto (término-sujeto) tiene o no el correlato de un objeto en la realidad sobre el cuál el paciente predica (sujeto-objeto), pues el sujeto proposicional ha de referirse a un objeto en la realidad externa (también puede hacerlo a la interna). Frege (1984) en su «Conceptograffa» (Begriffsschrift) separaba el «sentido» (Sinn) de la «referencia» (Bedeutung), para el caso de los nombres (o términos) y para el de las proposiciones. En el caso de los términos (palabras o nombres) la referencia es el objeto que dicho término designa en la realidad y el sentido, la peculiar manera de acercarse a él mediante el lenguaje (4).

2º La determinación de las relaciones que se establecen entre los dos elementos proposicionales: sujeto y predicado (o, si se prefiere, argumento y función), entendido en una doble vertiente:

ESQUEMA I.

Funtor	Símbolo	Traducción
Conjunción	$\wedge$	«y»
Disyunción (incluyente)	$\vee$	«o»
Disyunción (excluyente)	$\nleftrightarrow$	«o...o...(pero no ambas)»
Condicional	$\rightarrow$	«si...entonces»
Bicondicional	$\leftrightarrow$	«...sí y solo sí...»
Cuantificador existencial	$\exists$	«Existen algunos...»
Cuantificador universal	$\forall$	«Para todos...»

a) Si el predicado es o no concordante (o adecuado) con el sujeto del que afirma o niega determinado aspecto. Un predicado es adecuado a un sujeto si lo que habla del sujeto es una propiedad que puede aplicarse dicho sujeto (p. ej. el predicado «volar» es adecuado al sujeto «pájaro», pero inadecuado a «mineral» y así las proposiciones: «el pájaro vuela» y «el mineral vuela» son respectivamente la primera verdadera y la segunda falsa). Si bien parece claro que el predicado es el elemento que aporta la novedad o lo desconocido a la proposición, ese material aportado por el predicado ha de encontrarse en consonancia con el sujeto.

b) Si se establecen o no identidades del sujeto con el predicado. El primero que enuncia el llamado en lógica «principio de identidad» en la historia del pensamiento es Parménides («el ser es»). Respecto a la identidad podemos decir que de acuerdo con qué entes relacione entre sí va a denominarse de una forma u otra. Así, al considerar diferentes disciplinas, la identidad tomará también distintos nombres: en matemáticas se habla de «igualdad», en lógica proposicional de «bicondicional», en el álgebra de clases de «equivalencia» y en psicología de «identificación». Respecto al último punto que es el que puede interesarnos más aquí, Lalande (1951) define la identificación como: «Acto en virtud del cuál un individuo se vuelve *idéntico* a otro, o en virtud del cuál dos seres se vuelven *idénticos* (en pensamiento o de hecho, totalmente o secundum quid)» (5). Sobre los dinamismos de la identificación se ha dedicado extensamente al psicoanálisis («identificaciones primarias» de Freud, «identificación proyectiva» de M. Klein). Se podría decir desde el punto de vista que sostenemos aquí que la identificación destaca en el «principio de identidad», que indicaría que cada cuál es él mismo y no otro. La identidad, como veremos a continuación, también puede ser adecuada o inadecuada.

3º Aún ocurriendo que sujeto y predicado se encuentren en una relación adecuada y que el sujeto posea un referente en la realidad externa, podría ocurrir que la proposición configure determinados «estados de cosas» (sachverhalt), que en las circunstancias que rodean al paciente no se den. Se diría entonces que la proposición no configura ningún «estado de cosas» que forme parte de ninguna situación real que se esté dando (6).

En el transcurso del trabajo utilizaremos la notación simbólica. «P» se usará para el predicado y distintas minúsculas «a, b, c,...» para los eventuales sujetos. Siempre

en la notación «a» será el propio paciente y las restantes minúsculas (b, c, d, ...) para los otros sujetos. Asimismo se emplearán los cuantificadores de expresiones predicativas, que son dos: a) el universal («para todo...»), representado por una «A-mayúscula invertida» ($\forall$) y b) el existencial («algunos...»), simbolizado por una «E-mayúscula rotada» ($\exists$) (Esquema I).

RESULTADOS

Vamos a ir analizando seguidamente diferentes tipos de delirios de acuerdo con la sistemática presentada.

1° Existen casos en los que el sujeto de la proposición no tiene referente en la realidad, no hay objeto real alguno al que se refiera. Nos hemos encontrado con dos posibilidades:

a) Aquellas expresiones del paciente en las que el término empleado como sujeto es conocido por todos, pero no existe como tal en la realidad externa, no tiene referente alguno (Bedeutung). Un paciente nos dijo: «Una alfombra voladora es algo muy útil para viajar y ahorraría mucho dinero en gasolina, yo he diseñado una de ellas, pero me encuentro a la espera de que alguien quiera financiarme el proyecto...».

Otro nos dijo: «Los extraterrestres, me han hecho a mí un contactado, tienen un grandioso poder que es inigualable, ellos llevan mucho tiempo entre nosotros, son los antiguos dioses de las civilizaciones». Evidentemente todos entendemos qué nos quiere decir el paciente (posee un sentido lo que dice) (1), pero está claro que el sujeto proposicional («alfombra voladora» o «extraterrestres») no tiene referente alguno en la realidad externa.

b) En otras ocasiones el paciente usa términos como sujeto que no solo no poseen referente en la realidad, sino que dichos términos no existen, el sujeto se los inventa. Desde el punto de vista psicopatológico se trata de las conocidas neologías. Los neologismos son, como dice Jaspers (1946), «el elemento principal de los lenguajes privados». Un lenguaje privado es aquel que sólo sirve para uno mismo y no para los demás, por tanto, las expresiones que el paciente usa en estos casos incumplen una condición necesaria para ser una proposición: la de poseer un sentido (1), por consiguiente son casos en los que no es posible siquiera plantearse aquí el valor de verdad, sencillamente no lo tienen. Esto hace que las expresiones no sean proposiciones sino pseudoproposiciones. Dado que los términos-sujeto en estos casos son incomprensibles por el psicopatólogo las más de las veces, éste se ve obligado a interrogar al paciente sobre el significado de sus términos neoformados («cáncer verbal» como diría Lacan (1981)) y sobre sus referente. Así fue como un paciente nos dijo: «Los licotripos sobre todo es por la noche cuando atacan», interrogado sobre sus neologismos («licotripos») nos respondió: «Son seres pequeños de color verdoso que proceden de Licarión, una estrella lejana a la tierra». Es evidente que todo el material verbal presentado por nuestro pa-

ciente es un completo sinsentido lógico (Unsinn), por consiguiente de naturaleza pseudoproposicional.

Podríamos simbolizar lo que le ocurre a estos pacientes como: P a' (se lee: «P de a-prima») lo que significa la utilización de un predicado (P) con un sujeto sin referencia (a').

2° En otras ocasiones registramos expresiones en las que el sujeto tiene una clara referencia en el exterior (el objeto al que se refiere existe) pero lo que se predica del mismo no es aplicable o es inadecuado al mismo. Ocurre en múltiples tipos de delusiones, por ejemplo en las ideas hipocondríacas («En mi hígado hay una culebra que habita allí»), de influencia o de control («Siento que una fuerza electromagnética aspira mi voluntad»). Como se puede comprender, no es predicado adecuado a un sujeto «hígado» el «tener una culebra en su interior» o predicar de «fuerza electromagnética» el «aspirar la voluntad a alguien».

3° En otros casos registramos una identidad entre sujeto y predicado que es completamente inadecuada. Ocurre así diversas formas clínicas de los denominados «delirios de transformación» los cuáles, como su nombre indica, conllevan una transformación en el significado de las personas o de las cosas (Rojo Sierra, 1984). Consideremos las siguientes formas:

a) Delirios de transformación autopsíquica. Un paciente nos decía: «Yo soy un futbolista de élite y tengo que ir al Real Madrid para que me haga un contrato para la próxima temporada». En este caso el paciente establece una identidad (=identificación) entre él mismo y un futbolista de élite (yo = futbolista de élite, es decir, «yo soy idéntico a un futbolista de élite» o, también: «yo me identifico con un futbolista de élite»). En cuyo caso se cumple con un principio de la identidad que se denomina en lógica: «ley de indiscernibilidad de los idénticos» también denominado «ley de Leibniz» (principium identitatis indiscernibilium) dice: «si dos entidades son idénticas es que tienen las mismas propiedades» (7). Su formulación lógica para un término general (x) se realiza del siguiente modo:

$$\forall x \forall y ((x = y) \rightarrow (Px \leftrightarrow Py))$$

(se lee: «Para todo x, para todo y, si x es igual a y, entonces las propiedades de x son equivalentes a las de y»).

Efectivamente, al ser preguntado el paciente sobre cómo sabía que era un as del fútbol, contestó delimitando aquellas propiedades que él pensaba eran las propias de tal sujeto: «Por mi manera de manejar el balón y de regatear, de forma que son cosas insuperables por otros que pretenden ser buenos jugadores». Otro paciente que se creía Jesucristo decía: «Iba por la calle I y ponía las manos a los enfermos que veía en sus cabezas y éstos sanaban de inmediato, prediqué también en algunas plazas y hablaba del amor y la generosidad, algunos se acercaban y me escuchaban atentos». Como puede verse sus expresiones cumplen con la ley de Leibniz en la medida en que «predicar» o «curar a los enfermos» son los predicados de «Jesucristo» que ahora él poseía. En otras transformaciones

ESQUEMA II.

	<i>D. de Sosias Ajeno (Capgras)</i>	<i>D. de Sosias Propio</i>	<i>D. Heutoscópico</i>
Concepto	El sujeto reconoce anormalmente la presencia del doble de otro sujeto conocido por él.	El sujeto reconoce anormalmente la presencia de su doble en otros sujetos desconocidos para él.	El sujeto cree tener un doble del que no dispone de dato directo alguno, no necesitando pruebas de su existencia.
Fenómeno básico	Falso reconocimiento		Invencción.
Estructura psicopatológica	Percepción delirante o interpretación deliroide.		Inspiración delirante.
Estructura lógica	Error de identidad de otro sujeto.		No error de identidad, si la aparición de un sujeto proposicional sin referente.

(en animales u objetos) parece cumplirse también la mencionada ley.

La simbolización correspondiente para el caso se realiza suponiendo que el sujeto es ahora otro sujeto: «b» y por tanto las propiedades de «a» son las de «b», es decir:

$$(a = b) \rightarrow \forall P (Pa \leftrightarrow Pb) \quad (8)$$

(Se lee: «Si a (paciente) es igual a b (otro), entonces todas las propiedades de a son equivalentes a las de b»).

b) En otros casos la transformación no se da en el propio sujeto sino que dicha acción puede recaer sobre otros. Registramos las siguientes proposiciones de una paciente de 31 años esquizofrénica: «Veía a mi marido que era el diablo», «Me veía yo como la salvadora del mundo», «Veía diablos y ángeles. Los ángeles eran las personas de ojos claros y los diablos eran los de ojos oscuros. Yo eso me lo creía de verdad». «Cuando me ingresaron en el hospital, los médicos de la planta eran diablos».

Desde el punto de vista lógico es lo mismo que decir que un sujeto b (p. ej. el marido) ya no es b, sino que es c (un demonio) y por tanto posee todas las propiedades de c, se escribe como:

$$(b = c) \rightarrow \forall P (Pb \leftrightarrow Pc)$$

(Se lee: «b igual a c, entonces todas las propiedades de b son equivalentes a las de c»).

En efecto, nuestra paciente huía de aquellas personas que consideraba diablos y se acercaba a aquellas otras que eran ángeles. Se cumple la ley de Leibniz.

c) Podemos también analizar la identidad en los delirios de sosias y heautoscópico. El primero de ellos fue descrito por Capgras y Reboul-Lachaux (1923) y consiste en otorgar la existencia doble a una persona conocida, de este modo el sujeto que se tiene delante es un doble que ha tomado su forma reconociendo así su parecido, pero resistiéndose a aceptar que tengan la misma identidad. Dicha forma de delirar puede aparecer de dos maneras: a) el sosias ajeno, que es el descrito por Capgras y b) el propio, consistente en que el sujeto reconoce en otras personas no conocidas por él a su propio doble. El delirio heautoscópico es aquel en el que el paciente afirma tener un doble, so-

bre el que no posee ningún dato directo, no necesitando pruebas de su existencia (ver esquema II).

En el primero de estos casos (sosias ajeno) existe un error de identidad pero no en relación con el propio paciente (a), sino con otro sujeto (b) y podría enunciarse como: «el sujeto b no es b, es c que se le parece mucho», pero «parecerse mucho» significa que al menos comparte una propiedad común (la de su parecido), pero en la medida en la que el paciente no está convencido de su identidad, otras propiedades no son comunes (algunas las comparte y otras no).

Podría representarse como:

$$(b = c) \rightarrow \exists P (Pb \leftrightarrow Pc)$$

(Se lee como: «b es igual a c, entonces algunas propiedades de b son equivalentes a las de c»).

La apostilla final de la fórmula lógica «algunas propiedades» alude a que el nuevo sujeto (c) en el que b se ha transformado conserva alguna propiedad de b: su parecido. No se cumple, por tanto, la ley de Leibniz en su totalidad (9).

En el caso del sosias propio, no hay error de la identidad del propio paciente pero sí de los otros a los que identifica consigo mismo, podría decirse: «a es a, pero se dan casos de otros idénticos a a», quedando formulado como:

$$(b = a) \exists P (Pb \leftrightarrow Pa)$$

(Se lee: «b igual a a y algunas propiedades de b son equivalentes a las de a») (10).

También en este caso no se cumpliría la ley de Leibniz, ya que la única propiedad común que tiene el sujeto externo es el parecido.

Finalmente, en el delirio heautoscópico el sujeto sabe que tiene un doble con el que no ha tomado contacto. Alonso Fernández (1979) recoge las siguientes proposiciones de uno de sus pacientes: «Yo existo también fuera de mí. Hay uno igual a mí que me sigue a todas partes. No le he visto. No le oigo hablar. No se lo que piensa ni lo que siente. Lo presiento y se que existe con seguridad». En tal caso, no se da un error de la identidad del paciente y es

como si éste afirmara: «a es a y existe un a' que es idéntico a a» Podría formularse de la siguiente manera:

$$\exists a' (a' = a) \rightarrow \exists P (Pa' \leftrightarrow Pa)$$

(Se lee: «existe un a' que es igual a entonces existen algunas propiedades de a' equivalente a las de a»).

En este caso, dado que en esta forma de delirar el sujeto inventa un a' que cree idéntico a si mismo (a), debiésemos incluirla en el primer grupo que hicimos, donde el sujeto emplea un término sin referencia externa, es una proposición de la forma: Pa'.

4º) Otro conjunto de expresiones de delirio tienen referente externo, existe una adecuación entre sujeto y predicado, pero lo que la proposición manifiesta es una posible situación (un «estado de cosas» diríamos parafraseando a Wittgenstein) que no coincide con la realidad, se trata por lo tanto de una falsedad (no de un sinsentido lógico). Pertenecería a este grupo diversas ideas delirantes hipocóndricas, así como de otras temáticas ampliamente conocidas: fracaso, desvalimiento o incapacitación, peligro, amenaza, persecución, perjuicio, celos, autorreferenciales, ruina, etc. Un paciente decía: «Tengo un cáncer incurable y voy a morir pronto», otro: «Estoy completamente arruinado, en mi casa pasaremos hambre, mis hijas no podrán seguir estudiando» y otro: «Mi familia me intenta envenenar». En todos estos casos, como puede verse, el sujeto y el predicado se encuentran en una relación adecuada, pero lo expresado por el paciente no tiene un correlato en la situación que le rodea. La expresión simbólica en estos casos es: «Pa».

A partir del análisis efectuado, ha sido posible separar distintos tipos de errores lógicos que pasamos a enumerar: a) el «error arreferencial de nombre», se debe a la ausencia de referencia del sujeto proposicional como hemos visto. Entendemos las expresiones del paciente en este caso al no existir referencia alguna, como pseudoproposiciones y no como proposiciones, b) el error arrelacional, por la inadecuada relación entre el sujeto y el predicado, c) el error identificacional, debido a la inadecuada identidad lógica y d) el error arreferencial de proposición, donde nos encontramos con una falta de referencia de lo expresado por el paciente en su proposición en relación a la realidad situacional que vive (11). En estos tres últimos casos las expresiones del paciente sí poseen la forma proposicional. Esta clasificación nos ha permitido agrupar distintas temáticas delirantes conocidas según el tipo de error lógico-predicativo como puede verse en el Esquema III.

DISCUSION Y CONCLUSIONES

En el texto precedente hemos tratado de realizar una investigación acerca de los criterios en los que el psicopatólogo puede apoyarse a la hora de determinar (desde el punto de vista lógico) el valor de verdad objetivo (Vo) de las proposiciones de sus pacientes delirantes. Dicho proceder nos sitúa metodológicamente en el terreno del análisis, no del análisis descriptivo del fenómeno delirante

ESQUEMA III.

<i>Error lógico</i>	<i>Naturaleza lógica de las expresiones</i>	<i>Temáticas Delirantes</i>
* Sujeto sin referencia (error arreferencial de nombre).	Pseudoproposicional	Fantástica De Invención Heautoscóptica
* Relación sujeto/predicado inadecuado (error arrelacional).	Proposicional	Nihilista (Cotard) Hipocondriaca fantástica De influencia De significación
* Identidad inadecuada entre sujeto y predicado (error identificacional).	Proposicional	De transformación Sosias propio y ajeno (Capgras). Pseudosimbólico (Charpentier).
* La relación entre proposición/ situación referida en ella no se da (error arreferencial de proposición) (11).	Proposicional	Autorreferencial Alusivo Hipocondriaco Celotípico Fracaso Peligro Amenaza Persecución Perjuicio Erotomania (Clerembault)

como efectuó tan exitosamente Jaspers con el concurso del método fenomenológico, sino en el análisis aportado por la lógica y cuyo resultado es el descubrimiento de alguna forma de error, yerro o distorsión lógica inherente a las expresiones estudiadas. De las dos formas posibles de análisis que nos brinda la lógica clásica (o aristotélica): el lógico-proposicional y el lógico-predicativo, hemos escogido el segundo, con idea de fundamentar los resultados obtenidos con el análisis lógico-proposicional.

Se obtuvieron, efectivamente, una serie de errores lógicos cuya apreciación hace que podamos distinguir en conjunto dos formas de delirios:

1º Un primer tipo en el que el sujeto delirante (sujeto que hace la proposición) se refiere a la realidad externa y sin embargo los referentes de los que habla solamente existen para él, no tienen correlato fuera de él. Si el referente del sujeto proposicional del que el paciente habla no se encuentra en esa realidad aludida es indicador de que en «alguna realidad» tienen que estar. Efectivamente, se encuentran solo en la realidad interna del paciente, pero son «colocados» ahora en la externa. Este fue uno de los grandes problemas que se le presentó desde el punto de vista epistemológico a Frege (1984) (por supuesto en un nivel no clínico) con su característica insistencia en buscar para cada expresión lingüística una referencia (Bedeutung) en la realidad empírica, sin tener en cuenta para nada la realidad psíquica o interna al sujeto. Es este un escollo superado por la moderna epistemología, así ocurre en Popper (1985), desde cuya perspectiva podríamos decir que el paciente coloca determinados elementos del «Mundo 2» (mundo psíquico) en el «Mundo 1» (mundo físico) o, me-

por: con elementos del «Mundo 2» construye una buena parte del «Mundo 1». Se podría decir, entonces, que el paciente en estos casos crea una «ontología especial» significativa únicamente para él.

Siguiendo estas directrices, los delirios que incluimos aquí operan desde el punto de vista de su lógica del fenómeno «como las alucinaciones», ya que el paciente en ellos toma determinados objetos «suyos» y los coloca externamente.

2º En cambio otros delirios funcionan solamente adjudicando propiedades (significaciones) erradas a circunstancias externas perfectamente delimitadas. Podríamos decir que en este caso: los objetos están «cada uno en su lugar», pero sus propiedades no son las adecuadas a los mismos.

Desde la perspectiva planteada en este trabajo el delirio podría entenderse como el «acto de enunciar proposiciones con sujetos sin referencia alguna o bien predicar de determinados sujetos proposicionales algunas propiedades que son completamente inadecuadas a los mismos».

NOTAS

1. Cuando hablamos de «sentido», es evidente que no nos estamos refiriendo al sentido psicológico, sino al lógico-gramatical, que es aquel que nos hace comprender lo que el paciente nos dice. El sentido lógico-gramatical es un elemento compartible por la comunidad de hablantes, se podría decir que es «intersubjetivo», mediante él podemos saber qué es lo que nos dice nuestro interlocutor compartamos o no el contenido. Otro sentido de distinta naturaleza es el psicológico, que es al que alude la llamada «psicología comprensiva» inaugurada por Dilthey y seguida directamente por Jaspers (conexiones de sentido o juicios de sentido).
2. Los términos de sujeto y predicado proceden de la lógica de Aristóteles, que se encontraba basada en las Categorías que quedaron reflejadas en sus Tópicos (cualidad, cantidad, relación, lugar, tiempo, situación, acción,...) y posteriormente fueron reintroducidos Boecio utilizando los términos latinos de «subjectum» y «praedicatum».
3. Llámese lógica moderna, simbólica o matemática a aquella que se inicia con el empleo sistemático de la simbolización, es decir, el uso de signos concertados que se colocan en el lugar de distintos elementos lógicos: conectivas, enunciados, cuantificadores,... es así como la lógica tradicional toma ahora la forma de un cálculo que se parece bastante al matemático. Su aparición se debe a los insignes trabajos lógicos de Boole y Frege.
4. En este orden, términos como: «La ciudad del Sena» y «La capital de Francia» son expresiones que tienen la misma referencia, quiere decir que hacen mención al mismo objeto: París, pero poseen distinto sentido.
5. El subrayado es nuestro.
6. Tomamos la expresión «estado de cosas» (Sachverhalt) de Wittgenstein. Este autor entiende por tal a las combinaciones de objetos; ahora bien, siguiendo al filósofo, los «estados de cosas» pueden ser «existentes» o «inexistentes», los primeros configuran los «hechos» (Tatsache), cuyo conjunto compone el «mundo» (die Welt). En lo relativo al discurso seguido aquí por nosotros, entendemos que es mejor emplear en vez del término «hecho» el de «situación», ya que ésta última, si bien se compone también de objetos relacionados de una forma determinada, parece ser un término que revela mejor que esos «estados de cosas» son significativos al

sujeto, el cuál en cierta manera los busca activamente e interviene en la propia configuración de los mismos (el sujeto forma parte de algún modo de su situación). El desarrollo del concepto de realidad como situación parte de Kierkegaard quien hace una verdadera «filosofía situacionista», esto es, del hombre en tanto «ser en situación», que más tarde sigue de cerca Jaspers («Yo como existencia estoy siempre en determinada situación»). Estar en situación entonces se convierte en la característica de la existencia humana, luego Jaspers aplicaría dicho concepto a la psicopatología («simples situaciones» y «situaciones límites»).

7. Como indica Alfredo Deaño, este principio se encontraba con anterioridad en Aristóteles, concretamente en sus Tópicos.
8. Esta fórmula puede obtenerse también mediante la aplicación de la «regla de eliminación del cuantificador universal» a la anterior expresión lógica.
9. Una formulación más completa podría hacerse del siguiente modo:

$$(b = c) \rightarrow (\exists P (Pb \leftrightarrow Pc) \wedge \exists P (Pb \not\leftrightarrow Pc))$$

Es decir: «b igual a c, entonces existen algunas propiedades de b son equivalentes a las de c y algunas propiedades de b no son equivalentes a las de c».

10. También en esta expresión podría haberse formulado como:

$$(b = a) \rightarrow (\exists P (Pb \leftrightarrow Pa) \wedge \exists P (Pb \not\leftrightarrow Pa))$$

Si el paciente encuentra su sosias no en un solo sujeto sino en varios individuos se puede escribir:

$$\exists x (x = a) \rightarrow \exists P (Px \leftrightarrow Pa)$$

Quiere decir: «Existen algunos x iguales a (paciente), entonces algunas propiedades de esos x son equivalentes a las de a».

11. Frege sostuvo que la referencia de una proposición era su valor de verdad, sin embargo en la confección de nuestro esquema no lo hemos entendido así. La referencia de una proposición creemos que es la realidad, ya externa (una situación) ya interna (un estado interior), de esta forma nos acercamos más a las tesis wittgenstenianas.

BIBLIOGRAFIA

1. ALONSO FERNANDEZ, F.: «Fundamentos de la psiquiatría actual». Editorial Paz Montalvo. Madrid 1979. 2 Tomos.
2. ARNAZ, J. A.: «Iniciación a la lógica simbólica». Ed. Trillas. México, 1980.
3. AUSTIN, J. L.: «Como hacer cosas con palabras». Ed. Paidós. Barcelona, 1982.
4. AYER, J. A.: «Lenguaje, verdad y lógica». Ed. Orbis. Barcelona. 1984.
5. BUNGE, M. y ARDILA, R.: «Filosofía de la psicología». Ed. Ariel. Barcelona, 1988.
6. CAPGRAS, J. y REBOUL-LACHAUX, J.: «L'illusion des «sosies» dans un délire systématisé chronique». *Ann. med.-psychol.* 1923, 81: 186.
7. CARNAP, R.: «Filosofía y sintaxis lógica». Universidad Nacional Autónoma. México. 1963.
8. CASTILLA DEL PINO, C.: «Teoría de la alucinación». Una investigación de teoría psico(pato)lógica. Ed. Alianza Universidad. Madrid. 1984.
9. DEAÑO, A.: «Introducción a la lógica formal». Editorial Alianza Universidad. Madrid. 1986.
10. DELVAL, J.; DEAÑO, A.: «Estudios sobre lógica y psicología, de J. Piaget, compiladores». Ed. Alianza Universidad. Madrid. 1982.
11. FOUCAULT, M.: «Las palabras y las cosas». Ed. Siglo XXI. Madrid. 1990.

12. FOUCAULT, M.: «El orden del discurso». *Ed. Tusquets*. Barcelona. 1978.
13. FREGE, G.: «Estudios sobre semántica». *Ed. Orbis*. Barcelona, 1984.
14. GARCIA ARROYO, J. M. y VELEZ NOGUERA, J. L.: «El análisis predicativo como método para informatizar historias clínicas en salud mental». *Revista Folia Neuropsiquiátrica*, 1991, 26: 287-294.
15. GARCIA ARROYO, J. M.: «Análisis de los tipos proposicionales que se dan en psicopatología». *Revista Anales de Psiquiatría*, 1992 Vol. 8, 3: 104-108.
16. GARCIA ARROYO, J. M.: «Análisis veritativo-funcional de las proposiciones de contenido delirante». *Revista Anales de Psiquiatría*, 1992. Vol. 8, 5: 182-187.
17. GARCIA ARROYO, J. M. y VELEZ NOGUERA, J. L.: «Aportaciones de la Lógica Predicativa al Campo de la Psicopatología (parte I): Aspectos Conceptuales y Metodológicos». *Revista Psicopatología* (Madrid), 1992, 12, 2: 61-66.
18. GARCIA ARROYO, J. M. y VELEZ NOGUERA, J. L.: «Aportaciones de la Lógica Predicativa al Campo de la Psicopatología (Parte II): Aspectos clínicos». *Revista Psicopatología* (Madrid), 1992, 12, 4: 127-133.
19. JANZARIK, W.: «Artículo citado en Battegay R. Glatzel J, Pöldinger W. Rauchfleisch U. Diccionario de Psiquiatría (artículo 'Delirio')». *Ed. Herder*. Barcelona, 1989.
20. JASPERS, K.: «Psicopatología general». «Editorial Beta», Buenos Aires, 1946.
21. JEFFREY, R. G.: «Lógica formal: su alcance y sus límites». *Ed. Eunsá*, 1986.
22. LACAN, J.: «El seminario (21 tomos)». *Ed. Paidós*. Barcelona. 1981.
23. LALANDE, A.: «Vocabulario técnico y crítico de la filosofía». *Ed. Ateneo*. 1951.
24. LURIA, A. R.: «Fundamentos de neurolingüística». *Ed. Toray-Masson*. Barcelona. 1980.
25. MERLEAU-PONTY, M.: «Fenomenología de la percepción». *Ed. Planeta-Agostini*. Barcelona, 1985.
26. MULLER-SUUR: «Artículo citado en Battegay R; Glatzel, J.; Pöldinger, W; Rauchfleisch U. Diccionario de psiquiatría (artículo 'Delirio')». *Ed. Herder*. Barcelona, 1989.
27. ROJO SIERRA, M.: «Lecciones de psiquiatría». *Ed. Promolibro*. Valencia, 1984.
28. SEARLE, J. R.: «Actos de habla». Ensayo de filosofía del lenguaje. *Ed. Cátedra*. Madrid, 1980.
29. TARSKI, A.: «La concepción semántica de la verdad y los fundamentos de la semántica, en 'La búsqueda del significado'». Valdés Villanueva (ed.). *Ed. Tecnos*. Madrid. 1991.

Dirección del autor:

José Manuel García Arroyo
C/ Luis Montoto, nº 83 - 3º C.
41018 Sevilla